

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2022

Е.С. Зотова¹

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»*

Ключевые слова: человек экономический (хомо экономикус), человек культурный (хомо креатор), экономика, общество, нономика, креативный класс, творческий труд, технологические трансформации.

Научный семинар Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте является традиционным мероприятием, имеющим международный характер. Ранее этот семинар проходил в Санкт-Петербурге очно, хотя его материалы были всегда широко распространены в интернет-пространстве. В последние годы из-за ограничений, связанных с коронавирусом, семинар проходит преимущественно в онлайн-режиме. Именно так проходил семинар 29 октября 2021 г. Тем не менее, в нем приняли участие известные ученые, заинтересовавшиеся предложенной темой – «От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века» – и выступившие со своими сообщениями, обсуждая лежащие в центре данного семинара вопрос о человеческом измерении социально-экономических трансформаций.

С пленарным докладом, раскрывающим основные положения, подлежащие обсуждению, выступил директор ИНИР им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор **С.Д. Бодрунов**. В своем докладе он подчеркнул, что технологические и социальные трансформации, происходящие в настоящее время, очень глубоки и влекут качественные изменения в обществе. Это не просто определенная коррекция ранее существовавших тенденций – это рождение нового типа производства, нового типа институтов, нового типа человека. И вот эти моменты, частично раскрытые ранее в его публикациях (Бодрунов, 2016; 2018; 2020b), достаточно подробно С.Д. Бодрунов осветил в первой части доклада. Однако главное внимание он уделил новому аспекту: сравнению человека экономического и человека культурного. Первый является знаменем эпохи индустриального рыночного хозяйства, второй – человек культурный – становится тем актором, который будет доминировать в новой

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2022). От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века (обзор дискуссии) // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 196-200.

DOI: 10.5281/zenodo.7522316 <https://zenodo.org/record/7522316>

УДК: 33, 330, 352.; **ББК:** 65.01, 60.5, 66в.

сфере бытия, в новой сфере удовлетворения общественных потребностей, в новом пространстве, характеризующемся качественно новым способом удовлетворения общественных потребностей, категориально обозначенном профессором Бодруновым как ноономика.

Понятие ноономики было введено автором доклада много лет назад и раскрыто в указанных выше работах. В данном докладе С.Д. Бодрунов остановился на том, что практически все фундаментальные черты человека экономического, а именно: ориентация на максимизацию денежного дохода при минимизации затрат труда, рыночная рациональность поведения, конкуренция и индивидуализм, становятся объектом трансформации и постепенно переходят в новое качество, связанное с рождением соответствующих новых технологий и новых общественных отношений.

Генезис знаниеемкого производства в рамках нового индустриального общества второго поколения – понятия, введенного С.Д. Бодруновым (Бодрунов, 2016), делает общественное производство знаниеинтенсивным. Соответственно, главной потребностью человека и главным ресурсом, а также и главным мотивом деятельности становятся знания, которые формируются, развиваются и используются в пространстве культуры, и это первый шаг к генезису человека культурного.

Культурный человек осуществляет творческую деятельность, и как таковой он оказывается в пространстве отношений, где труд из обременения становится потребностью, где развиваются процессы гармоничного и всестороннего развития личности и формирования новых потребностей человека. Эти аспекты оказываются и ключом к пониманию сути технологических и социальных трансформаций, главной целью, и главным ресурсом которых становится человек. Последние приводят к тому, что экономическое общество сменяется новым качеством общественного бытия, новым, постэкономическим, способом удовлетворения общественных потребностей, характерным для ноономики.

Эти трансформации осуществляются, как показал своем докладе С.Д. Бодрунов, по четырем направлениям: технологический прогресс, диффузия собственности, солидаризм и социализация.

Эти проблемы в добавление к докладу профессора Бодрунова далее были широко обсуждены диспутантами. При этом С.Д. Бодрунов, полемизируя, отметил в своем выступлении отличия данной постановки вопроса от тех трактовок, которые характерны для названных трансформаций, как для экономистов либерального направления, так и для современных марксистов (например, Бузгалин, 2018. С. 122-141), показав, что переход к ноономике – это эволюционный процесс зарождения постэкономической реальности, а не коммунистической революции (Бодрунов, 2020а. С. 52-66).

Открыл дискуссию заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор **А.А. Пороховский**. Он указал на противоречия, возникающие при переходе к миру, в котором господствует человек культурный, в связи с сохранением формы наемного труда. Его сообщение раскрыло противоречие формы найма с творческим содержанием труда и те границы, которые формируют рынок капитала и найма рабочей силы для реализации потенциала креативного работника.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор **А.И. Колганов** остановился на эволюции содержания человеческой деятельности в процессе изменения структуры экономики, охарактеризовав те противоречивые тенденции, которые присущи сегодняшним процессам в области не только технологических, но и экономических сдвигов. В частности, в его сообщении было отмечено, что развитие высоких технологий в условиях позднего капитализма, для которого характерно доминирование тотального рынка и корпоративного капитала, оборачивается формированием наряду с креативным классом широкого слоя лиц, занятых все более упрощающимися видами деятельности, и наряду с усложнением и креативизацией труда происходит примитивизация труда, порождающая глубокие противоречия современной экономики и общества.

Один из постоянных иностранных участников семинара, профессор Университета Аристотеля в Салониках (Греция) **Савас Михаил-Матсас** отметил, что, начиная с XX в., и особенно в XXI-ом столетии, homo economicus, как типичный экономический актер капиталистической экономики, переживает агонию. Эта образная характеристика оказалась раскрытой на социофилософском и политико-экономическом языке марксизма. Итогом этого анализа в кратком выступлении профессора Саваса Михаила стал вывод о том, что будущее человечества невозможно без качественного изменения общественной системы и отказа от отношений, характерных для капиталистической общественно-экономической формации.

К проблеме человека культурного вернула участников семинара д.ф.н., профессор Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова **Л.А. Булавка-Бузгалина**, которая одновременно показала и связь противоречий современной культуры и бытия человека в этой культуре, с одной стороны, и отношений экономики, в частности, тотального рынка – с другой. В этой сфере и возникают основные противоречия творческого человека – хомо креатора. Как заметила в своем выступлении профессор Булавка-Бузгалина, сегодня художник, как и любой другой творческий актер, подчинен рыночным отношениям, и если раньше для бытия художника в культуре были адекватны слова Пушкина: «...не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», то тотальный рынок превратил пространство бытия художника и любого творческого актора в мир, где он вынужден продавать корпорации и свое вдохновение, и отдавать ей все – даже имя – как продукт своей деятельности.

Тема культуры была развита в выступлении д.э.н. **В.Ю. Музычук** (Институт экономики РАН), которая охарактеризовала экономику культуры в контексте происходящих изменений и акцентировала важность двоякой взаимосвязи экономики и культуры, раскрывая проблему соотношения экономики культуры и культуры экономики. В этой связи она подробно раскрыла упущенные возможности, которые создаются для устойчивого развития при условии адекватного общественного обеспечения прогресса в сфере художественного творчества и, в частности, развития государственного финансирования и других форм общественной поддержки этой сферы.

Китайская участница семинара, профессор Института марксизма Хайнаньского педагогического университета **Чэнь Хун** показала, что в современных условиях происходят по-настоящему фундаментальные сдвиги, не случайно связанные профессором Бодруновым с трансформацией человека экономического в человека культурного. Отметив определенные позитивные процессы, происходящие в Китае, она

в то же время подчеркнула, что глобальная система в целом далека от разрешения противоречий между человеком экономическим и человеком культурным, и решение этих проблем китайским ученым видится на пути развития по провозглашенному в КНР направлению к созданию «сообщества единой судьбы человечества».

Д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) остановился в своем докладе на переходных формах социализации в условиях генезиса ноономики, охарактеризовав основные аспекты теории ноономики и показав, что они релевантны для характеристики сегодняшней действительности. Для современной общественной системы, по мнению профессора Хубиева, характерны переходные формы общественных отношений и, в частности, переходные формы социализации, понимаемой в политико-экономическом смысле этого слова, а не так, как ее обычно трактуют в психологии. В этом смысле выступление К.А. Хубиева прямо перекликалось и в определенных моментах развивало тезис о социализации как пути к ноономике, раскрытый в открывавшем семинар докладе профессора Бодрунова.

В своем докладе д.ф.н., профессор **Г.В. Лобастов** (Московский авиационный институт) заметил, что в последнее время ученые слишком мало внимания уделяют феномену труда и его социофилософскому анализу. Раскрывая эту тему, он остановился, в частности, на том, что труд человека по своим атрибутивным свойствам является творческим и как таковой может и должен получить полную реализацию, что бросает специфический вызов системе общественных отношений, в которой этот труд осуществляется.

Тема труда была продолжена заведующей Центром политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН, д.э.н. **И.В. Соболевой**, которая представила в докладе те риски, которые связаны с исследованиями человека в условиях современных трансформаций, если мы используем при этом категорию человеческого капитала, отражающую определенные противоречия названных выше процессов.

Завершая семинар, профессор **С.Д. Бодрунов** суммировал основные связки, которые соединяют в единую систему высказанные участниками семинара соображения, и подчеркнул, что генезис человека культурного является важнейшим аспектом перехода к знаниеинтенсивному производству и новому качеству бытия человека, новому способу удовлетворения его потребностей – к ноономике.

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С.Д. (2016). Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. М.; СПб.: ИНИР. – 328 с.

Бодрунов С.Д. (2018). Ноономика / Монография. М.: Культурная революция. – 432 с.

Бодрунов С.Д. (2020а). К вопросу о сравнительном анализе теорий ноономики и социализма // Вопросы политической экономии. № 3. С. 52-66.

Бодрунов С.Д. (2020b). Ноономика: траектория глобальной трансформации / Монография. М.: ИНИР; Культурная революция. – 224 с.

Бузгалин А.В. (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. № 2. С. 122-141.

Elena S. Zotova¹

FROM "HOMO ECONOMICUS" TO "HOMO CREATOR":
THEORY AND PRACTICES OF THE 21ST CENTURY
(REVIEW OF THE DISCUSSION) *

Keywords: *economic person (homo economicus), cultural person (homo creator), economy, society, noonomics, creative class, creative work, technological transformations.*

REFERENCES

Bodrunov S.D. (2016) *Gryadushchee. Novoe industrial'noe obshchestvo: perezagruzka.* M.; SPb.: INIR. – 328 s. (In Russ.).

Bodrunov S.D. (2018) *Noonomika / Monografiya.* M.: Kul'turnaya revolyuciya. – 432 s. (In Russ.).

Bodrunov S.D. (2020a) *K voprosu o sravnitel'nom analize teorij noonomiki i socializma // Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 3. S. 52-66 (In Russ.).

Bodrunov S.D. (2020b) *Noonomika: traektoriya global'noj transformacii / Monografiya.* M.: INIR; Kul'turnaya revolyuciya. – 224 s. (In Russ.).

Buzgalin A.V. (2018) *Pozdnij kapitalizm i ego predely: dialektika proizvoditel'nyh sil i proizvodstvennyh otnoshenij (k 200-letiyu so dnya rozhdeniya Karla Marksa) // Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 2. S. 122-141 (In Russ.).

¹ **Elena S. Zotova**, Candidate of Economics, Leading Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru).

* **JEL codes:** A20, B41, B52, O15, O33.

Citation: Zotova E.S. (2022). From "Homo Economicus" to "Homo Creator": Theory and Practices of the 21st Century (Review of the Discussion) . *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 196-200.

DOI: 10.5281/zenodo.7522316 <https://zenodo.org/record/7522316>